

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

PHUONG, V. T.; NGUYEN, N. D. Improving reading skills and training: a study at the University of Khanh Hoa. **Educação & Formação**, [S. l.], v. 8, p. e11367, 2023. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/11367>.

Revisado por:

Karla Colares Vasconcelos

Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, RO, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

VASCONCELOS, Karla Colares. Relatório de revisão por pares para: Improving reading skills and training: a study at the University of Khanh Hoa. *Educação & Formação*. 2023, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.10522437 Disponível em: <https://zenodo.org/records/10522437>.

PARECER

Parecerista: **Karla Colares Vasconcelos**

Data de retorno da revisão: 06/10/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo apresenta alguns fatores relevantes do trabalho, mas não apresenta o objetivo – em momento nenhum do texto consegui identificar o objetivo da pesquisa nem o referencial teórico, mas apresenta de forma clara o procedimento metodológico e os resultados. É necessário rever o resumo e colocar de acordo com as normas da revista, pois está com mais de 150 palavras.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O trabalho está muito bem escrito e de fácil entendimento, apresenta relevância para o campo da educação e atende à demanda da revista, porém não apresenta o objetivo da pesquisa. Além disso, senti falta do objetivo da pesquisa na introdução. Na metodologia, apresentou o formato do desenvolvimento da pesquisa, mas não apresentou a fundamentação teórica. Nos Resultados e Discussões, aconselho rever os quadros, pois, além de não estarem de acordo com as normas de formatação da revista, também não estão seguindo a sequência numérica correta. Na Discussão, apresentou o sucesso da pesquisa com os resultados dos modos de aplicação do ESP e as experiências na UKH. De forma geral, o texto apresentou todo o processo centrado na aprendizagem, mas não descreveu com clareza o processo de ensino; aconselho que traga um pouco mais do papel do professor. Senti falta do objetivo da pesquisa, por isso, nas Considerações Finais, ele não foi apresentado, dessa forma aconselho a ser pensado o objetivo da pesquisa para que, nas considerações, seja retornado, de modo acrescentar se ele (objetivo) foi ou não contemplado.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título é pertinente em relação à escrita do trabalho, pois deixa claro o que foi escrito no artigo.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O trabalho apresenta um tema atual e oportuno de publicação. O texto é relevante para o campo da educação e atende à demanda da revista. Os autores conseguem desenvolver de forma clara as evidências da pesquisa e o processo metodológico na escrita do texto.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O texto é pertinente, pois apresenta uma realidade do processo de aprendizagem por meio do método ESP, que é um formato de leitura, escrita e tradução que foi aplicado na Universidade de Khanh Hoa, no Vietnã.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O texto apresenta relevância acadêmica e científica do artigo para a área da Educação, pois apresenta o processo de aprendizagem dos envolvidos na pesquisa.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

É um artigo original, pois apresenta um método específico, que é o ESP.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*. Justifique.*

O trabalho apresenta um tema atual e oportuno de publicação. No entanto, precisa de ajustes e adequação do texto para publicação. A partir desse ajuste, o artigo terá toda condição de ser publicado. Apresenta relevância para o campo da educação e atende à demanda da revista, visto que abrange com clareza o processo de aprendizagem.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Neste aspecto, não há como ser avaliado, visto que o texto foi escrito na língua inglesa, mas, de acordo com a sua escrita, está coerente na língua inglesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

É necessária a revisão das Referências, para que sejam observadas as regras da revista.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Há correspondência.

Recomenda-se a publicação pela *Revista Educação & Formação*?*

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:*

Considero o artigo relevante, bem escrito, com citações de autores pertinentes ao tema e à metodologia. No entanto, a conclusão pode trazer de forma objetiva os resultados-produtos do processo criativo e inovador realizado na escola com o grupo de educadoras infantil, famílias e crianças no processo de leitura e escrita.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.